

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回は、日ごとの経過記録をF-SOAIPで記載しておくことによって、全介護事業所に義務化されたBCP（事業継続計画）の実効性が格段に向上することを具体的に解説していただいた。ぜひ参考にして取り入れてもらいたい。

法定研修・地域ケア会議でF-SOAIPを活用し F-SOAIPでBCPの具体化を

鹿児島医療生活協同組合 鹿児島生協病院 生協ケアプランセンター
管理者/介護課長 阿久根 平

はじめに～F-SOAIPでBCPの実用性・実効性の向上を

2024年4月より介護サービス事業所におけるBCP（事業継続計画）策定が義務化された。厚生労働省はBCP作成に向けたガイドライン¹⁾を公表しているが、ふだんの介護サービス事業所で記録され蓄積されている「居宅介護支援経過」記録（以下、経過記録）をどのように活かすかについての言及はない。

筆者は、本誌2024年3月号で、筆者も担ったF-SOAIP研修や地域ケア会議での議論や、自身のF-SOAIPの活用経験を通じて得られた結論から、平時からF-SOAIPを実践しておくことにより、BCPの発動時に担当ケアマネジャー以外でもF-SOAIPによる経過記録をもとに通常業務を展開することができる、つまりF-SOAIPによりBCPの実用性や実効性を向上させることができ、未曾有の大災害や新興感染症などへの備えとなることを提起した。

本稿では、あらためてふだんの経過記録でF-SOAIPを実践していること

が、いかにBCPの展開に寄与できるかについて論ずる。

BCPに有用なF-SOAIP

図1の右側のように、BCPという事業所単位のメゾレベルの計画は、マイクロレベルの個別の居宅介護支援計画と一体のものとして捉える必要があることを示している。同時に、これら2つの計画を中心に置きながら、「個別避難計画」や「個別感染症対策」といったマイクロレベルの対応計画と、マクロレベルでの「地域づくり」を具体化する必要があることを示している。

居宅介護支援計画のもとで展開されるケアマネジメントのプロセスは、「経過記録に記載されることになる。だが、経過記録の書き方（以下、経過記録法）は特定されているわけではない。多くは叙述型式（自由記述）で記載され、小見出しをつける、箇条書きをするといった工夫がされているかもしれない。厚生労働省が通知している第5表（居宅介護支援経過）には、日付欄・項目欄・内

容欄が設けられているが、内容欄に記載すべき内容は通知で示されているものの、項目欄の使用法については言及されていない。内容欄は叙述型式（自由記述）で記載してもよいが、項目欄の使用法は任意なので、この項目欄は項目形式のF-SOAIPを活用するに最適であり、BCPに有用である。

例えば、経過記録が「個別避難計画」や「個別感染症対策」と関連させて記載されていると、「S」には災害避難時や感染対策についての本人・家族の意向を、また「O」には本人の心身機能やセルフケア能力・家族の介護力、避難時や感染対策に役立てられる地域資源が捉えているはずであろう。傾聴して得られる主観的情報（S）や、多職種から、あるいは観察して得られる客観的情報（O）は、「個別避難計画」や「個別感染症対策」の具体化に役立つであろう。また、（P）はBCP発動時における、優先業務の洗い出しにも活用が可能となる。

また、F-SOAIPを活用した経過記録は、個別課題から地域課題を抽出することに役立てることができる。具体的

図1 F-SOAIPデータの地域・多職種間の共有によるBCP展開

出所 筆者、本誌2024年3月号掲載の図1を一部修正

には、同一地域の利用者の経過記録をもとに、「F」で表現された個別課題を集約し分析することで、地域課題が見えてくる。それにより例えば、本人・家族と近隣住民による避難協力体制の構築や地域資源の充実や創造といった、マクロレベルでの「地域づくり」を前進させることができるだろう。

F-SOAIPがBCP、法定研修・地域ケア会議に活かされないことによる悪循環

ただ、介護サービス事業所向けのBCP研修では、BCPを作成するところまでは取り上げられていても、BCPと経過記録との関係、つまりBCPの視点から経過記録を記載しているか、経過記録に記載されている情報をもとにいかにかにBCPを充実させるか、といったことまで踏み込まれているであろうか。筆者らがBCP研修とF-SOAIP研修を連続して実施したことによって気づいたことがあるが、現実は否と言わざるを得ない。

当面BCP研修とF-SOAIP研修はそれぞれ別個に実施されるのはやむえないことであろうが、現下のBCP研修流行りの一方、介護支援専門員向けの

記録研修はそもそも法定研修に位置づけられていないから、任意研修など意図的に記録研修を企画・実施しない限り、記録のスキルをいつまでも向上させることはできないであろう。とりわけ経過記録に特化した研修はあまり聞かない。そうしたなかで、筆者はF-SOAIP研修が、単に経過記録に関する研修であるにとどまらず、専門研修IIや主任介護支援専門員研修における事例検討のあり方や、地域ケア会議のあり方の改善にも役立てられるものであるとの実感を得た。

ちなみに筆者の経験則から専門研修IIや主任介護支援専門員研修、地域ケア会議の現状を図式化してみると図2のように悪循環に陥っていることが分かる。

法定研修・地域ケア会議でF-SOAIPを活用しBCPの具体化を

ふだんの経過記録にF-SOAIPが活用されていれば、事例検討や地域ケア会議で、検討したい場面の経過記録を持ち寄ることでこれらの悪循環を断ち切り、好循環に転換できる。

例えば、法定研修における事例検討では、①簡単な事例概要を紹介と

F-SOAIPで書かれた経過記録により短時間で検討場面を共有できる。②記録場面の情報は既にF-SOAIPで構造化されており、③検討場面の課題は「F」で表現されており、④時間の多くを事例検討に充てることができる。⑤F-SOAIPによる経過記録は実践過程を可視化できているので、介護支援専門員自身のリフレクションに役立てられ、当該場面の検討を通じて今後の支援のあり方への教訓が得られやすい。⑥ミクロレベルの検討にとどまらず、メゾ・マクロレベルの検討をも深めることができる。

また、地域ケア会議であれば、①検討したい場面について、F-SOAIPで記載された経過記録を持ち寄るだけですぐに検討を始めることができる。②特に、検討すべき論点は「F」や「P」から読み取ることができる。③地域ケア会議用の提出資料を新たに作成する必要はなくなる。④F-SOAIPで記載された経過記録は、情報が構造化されて記載されているので、我々が支援の出発点とすべき本人・家族の主訴・意向が何であったのかは「S」を見れば分かるし、避難計画を具体化できるかは

図2 法定研修や地域ケア会議にF-SOAIIPを活用しないことによる悪循環

「O」から判断できるであろう。また介護支援専門員がどのように判断し対応すべきであったかは、「A」と「I」の関連を分析することで検討できるし、残された課題があれば「P」をもとに検討することができる。そしてなにより、地域ケア会議の中心を担う主任介護支援専門員のフォローアップにつながり、後方支援を受けやすい環境が構築される。

特に、地域ケア会議の重要性や役割の1つは、個別課題から地域課題を検討することであるから、個別事例における「F」や「P」等を集約し、分析することにより地域に共通した課題が見えてくる。そのような地域ケア会議にするためには、地域ケア会議用の提出資料として検討場面を大まかにまとめられていたり、検討場面が記載されている経過記録が叙述型式（自由記述）のみであったりではできないことである。

F-SOAIIPをBCPに活かした事例

ここで、BCPの具体化にF-SOAIIPがいかに有用であるかを検討するため、筆者らが研修で用いている架空事例の1つを紹介する。

事例の概要は、次のとおりである。
身寄りのない独居女性。視覚障害・認知症・難聴あり。車椅子生活。災害時避難を拒否している。

研修では、「本人にとって心配なこと」と「介護支援専門員にとってできそうなこと」をグループで検討した。そこで得られた情報をもとに家庭訪問による一支援場面を想定し、F-SOAIIPで記載すると図3ようになる。

本稿では、「第5表 居宅介護支援経過」²⁾の右端に「筆者のコメント」欄を追加し、F-SOAIIPで記載された内容とBCPとの関係について指摘している。地域ケア会議への提出資料と用いる場合には、ここに提出者の検討課題や懸案事項等を記入しておくこととよいだろう。

おわりに～F-SOAIIPを法定研修に位置づけを

介護支援専門員は、ふだんのモニタリング訪問時の情報収集や助言等に、BCPの視点を意識的に反映させながらモニタリングを実施していることであろうが、図3のように、経過記録がF-SOAIIPで記載されていることにより、BCP

の視点が具体的にどのように反映されているかを容易に確認できる。また、個別の対応の具体からBCPを再点検し、必要に応じて見直すことにも役立てることができるであろう。また、法定研修等でF-SOAIIPを繰り返し学習することで、複雑な地域事情と個別事案に向き合っている介護支援専門員がBCPへの意識を高めることができ、なにより「介護する側・される側」の“備え”が充実していくであろう。

1) 厚生労働省『自然災害発生時の業務継続ガイドライン』(2024年3月)

2) 本様式は、厚生労働省老健局『介護保険最新情報』Vol.958、令和3年3月31日、をもとに作成

プロフィール

阿久根 平

鹿児島医療生活協同組合 鹿児島生協病院 生協ケアプランセンター 管理者／介護課長。鹿児島県介護支援専門員協議会理事・鹿児島副支部長。社会福祉士・介護福祉士・主任介護支援専門員。鹿児島県介護支援専門員指導者等役職多数。現在、居宅介護支援事業所に勤務しながら、地域づくりに取り組んでいる。

図3 「第5表 居宅介護支援経過」の記載例

日付	項目	内容	筆者のコメント
○年○月○日(○) ○:○~○:○ 自宅訪問 モニタリング訪問	F	緊急時の退避計画の協議	<p>ニーズの確認</p> <p>BCPをふまえた情報収集(家屋、避難経路)</p> <p>BCPをふまえた情報収集(なじみの支援者)</p> <p>生活場面面接を実施し、避難の意思形成を支援</p> <p>BCPで挙げられている支援者、関係機関との情報共有による連携を図ることを説明 地域で連携すべき関係機関がBCPに網羅されているか要確認</p>
	S	ここ(自宅)で死にたい。	
	O	住居は古民家で平坦地にあり、緊急車両の出入り可能な路幅がある。	
	A	緊急時の支援者の部屋への侵入も、車椅子での避難も容易。	
	I	何事もなければ私たちもこのままずっと自宅で暮らすのが一番だと思っていますよ。ご近所で心のおける方はいらっしゃいますか？	
	S	民生委員さんは昔から知ってるよ。今来てもらってるヘルパーさんも頼りになるね。	
	O	鴨居に近くの公民館で受けた手芸教室での表彰状あり。	
	I	お若い頃、公民館で手芸教室に通っておられたんですね。表彰状までもらってお上手だったんですね。最近大規模な災害が増えてますし、万が一の時は、公民館なら食事の心配もいりませんしお仲間にも会えるかもしれませんよ。	
	S	そうかい？ それなら行ってもいいよ。	
	I	そう言うのであれば、いざという時でも安心して過ごしてもらえよう、手配しますね。旧知に会えるかもしれませんね。相談員さんや、車椅子の業者さん、民生委員さんにもBさんのご意向をお伝えしておきますね。	
	P	地域包括支援センター、介護サービス事業所、民生委員と情報共有	

地域包括ケアの底上げに期待

社会福祉法人 高齢者介護予防協会かごしま 鹿児島市長寿あんしん相談センター谷山中央 西野 浩朗

「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる」ことを題目として掲げた「地域包括ケアシステム」の構築・推進が求められる中、その具体的な取り組みや成果については各市町村、生活圏域において大きな差異が生じている。それには様々な要因が考えられるが、その一つとして、地域課題の把握に関する具体的な手法が確立されていない事が挙げられる。

F-SOAIPの活用による筆者の取組は、施設、在宅を問わず、そこに関わ

る全ての多機関、多職種、社会資源が、「我が事」として同意し、行動に移すことが出来る「目標=地域課題」の設定に、道筋を示せる可能性を秘めているのではないだろうか。介護支援専門員が関わる領域の広さや、果たす役割の重要性と相まって、F-SOAIPによって専門性を担保された経過記録、及びそれをベースとした事例検討・地域ケア会議から導かれる地域課題は、真なるニーズに裏打ちされ、共感と理解の上で展開されることとなるのではないか。災害や感染症対策は現代日本に暮ら

す全ての人々の共通課題であり、実効性のあるBCPの展開及びそれに向けた検討は、圏域を超えて社会全体の地域包括ケア体制を底上げすることに寄与する可能性がある。

そのためにはF-SOAIPの活用が広く浸透し、介護支援専門員の共通言語となることが求められる。その有効性・必要性を広く認知させていく取り組みの道程にある。筆者をはじめとした実践者たちの先見性、取組に賛辞を贈るとともに、今後一層の活躍を期待したい。

4：沖縄県うるま市：F-SOAIP 搭載の自治体独自の福祉相談支援記録システム（株式会社サンコー・株式会社iakuum 共同企業体）を開発中

当面、障害福祉領域に限定的ですが、多機関多職種の情報連携ツールとして多分野多領域での活用と、うるま市のような取組が全国自治体にも横展開されることが期待されます。

5：本邦初のケアマネジャー向け F-SOAIP 搭載システム開発へのチャレンジ

Gcomホールディングス株式会社（本社福岡市：自治体や企業の DX を推進）は、多職種連携の実現に向けて、F-SOAIP の思考に基づいた利用者の支援記録・アセスメントなどの機能を業界初で搭載したケアマネジャー向けの介護業務支援システム「ネスコム」を開発しています。

6：東京都練馬区議会本会議での質問・答弁（2024年9月11日）（抄）

【質問】佐藤 力^{*1}練馬区議 多機関・多職種連携において重要なことは、支援対象者の情報をいかに正確に記録し、共有するかです。… 深刻な人材不足が続く介護福祉現場の改善のために、区として…福祉や子供関連など幅広い分野において F-SOAIP を導入すべきであると考えます。

【答弁】練馬区福祉部長 子ども・介護・障害・生活困窮など支援の現場において、統一した記録法を用いることは、業務の効率化や多機関連携の観点から、重要であると認識しています。…今後、DX を活用しながら支援業務の効率化について検討して参ります。

*1 本誌2024年9月号にもメッセージをいただいています。

解説

多機関の介護支援専門員がF-SOAIPをBCPに位置づけることは急務

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
埼玉県立大学 蔦末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

本誌連載では、F-SOAIPによるミクロレベルでの導入が、メゾ・マクロレベルで利活用されること、個別課題～地域課題を見出して政策に反映させていくには、ACPやBCP（事業継続計画または業務継続計画）をテーマとして地域ケア会議にて活用していきけるよう、多様な研修をF-SOAIPを前提とすることを提案してきた。本稿は、まさにこれまでBCPをテーマにした報告^{*}とともに、全国の政策立案者や関係団体、専門職がアクションを起こしたくなる重要な論文と位置づけられるであろう。

また、幾度となく介護支援専門員の

法定研修や法定外研修にF-SOAIPを組み入れてほしいといった声を届けてきた。ACPやBCP、介護支援専門員の研修には多くの予算が充てられているが、F-SOAIPを用いることは、やり方次第では無料か低コストで、大きなアウトカムを生むことは明白である。トピックスにあるように、自治体や介護支援専門員がF-SOAIPを導入しやすい環境は着実に進んでいるので、これら実践報告をもとに、明日からでも、BCPを確実に利用者や地域にとって有効に進めていくために、現行の経過記録は役に立っているかを考え、次に阿久根氏の図2

「法廷研修や地域ケア会議にF-SOAIPを活用しないことによる悪循環」や西野氏のコメントを参考として「F-SOAIPの導入後」を想像してほしい。

皆さんが後悔なきよう、職場や地域、自治体で検討され、行動されることを切に望む。

※●2023.8横山裕子:東京「F-SOAIPで実効性あるBCPに基づく介護サービス提供を」●2023.9関谷喜代美:埼玉「今後の災害や不測の事態に備えてBCPにF-SOAIP活用を提言～コロナ渦での検証をミクロ・メゾ・マクロレベルで検討～」●2024.2内田陽介:山口「F-SOAIPのBCPにおける有用性～利用者や家族の思いを含めた引継ぎを実現するために～」／宮崎和代:東京「高齢者から障害児者、さらに避難行動要支援者支援へ」●2024.3阿久根 平:鹿児島「BCP策定におけるF-SOAIPの活用とソーシャルアクション」

お詫びと訂正

本誌2024年9月号「解説」の冒頭、「コロナ渦の始まり早々の2020年、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団の居宅介護支援事業所で、練馬区光が丘地区の他事業所や地域包括支援センターに呼びかけ、F-SOAIP 研修を主体的に開催（後略）」と記していました。2020年は2022年のミスであり、同法人がF-SOAIPを推奨しているかのような誤解を招く恐れのある記載でしたので、「コロナ渦中の2022年早々、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団の居宅介護支援事業所の有志より、練馬区光が丘地区の他事業所や地域包括支援センターに呼びかけ、F-SOAIP研修を主体的に開催（後略）」と訂正しお詫び申し上げます。